

Relato Técnico

O impacto do uso de estudos de mercado como ferramenta auxiliar no processo de tomada de decisão

The impact of using market research as an auxiliary tool in the decision-making process

Joyce Barbosa Ferreira^a, Ludnei Carvalho da Silva^b, Matheus Campos Procopio^c

^a Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense - UFF, Volta Redonda, RJ, joyce_barbosa@id.uff.br

^b Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense - UFF, Volta Redonda, RJ, ludnei_silva@id.uff.br

^c Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense - UFF, Volta Redonda, RJ, matheus_campos@id.uff.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13983426>

informação do artigo

Histórico do artigo:

Recebido 25/10/2023

Aceito 05/12/2023

Disponível online 20/12/2023

Palavras-chaves:

Tomada de decisão

Estratégia

Informação

Estudos de mercado

article info

Article history:

Received 10/25/2023

Accepted 12/05/2023

Available online 12/20/2023

Keywords:

Decision making

Strategy

Information

Market studies

resumo

Este relato técnico foi elaborado através da experiência da empresa SuperPrix SA. Os diretores da empresa decidiram utilizar estudos de mercado como ferramentas auxiliares no processo de tomada de decisão. O objetivo deste relato foi avaliar o impacto do uso dos estudos de mercado no desempenho da organização. Para a análise do impacto dessas ferramentas, foi descrito o plano de solução proposto e o plano de mudanças executado, bem como foram utilizados gráficos e tabelas com a finalidade de estabelecer comparações entre o momento antes e após aplicação dos planos. O resultado atingido demonstrou aumento nos valores brutos de faturamento e resultado da empresa, apesar de haver aumento no valor dos estoques. Na visão do grupo, o aumento do número de estoques é consequência da inexperiência dos diretores e demonstra limitações no uso dos estudos de mercado como ferramenta auxiliar nas decisões. Como conclusão, é destacada a possível contribuição dos estudos de concorrência e parâmetros da demanda no faturamento e resultado da empresa. A contribuição do estudo possui originalidade ao relatar tecnicamente o impacto das pesquisas de mercado em uma organização de ambiente simulado.

© 2023 Revista LAGOS. Todos os direitos reservados.

abstract

This technical report was prepared using the experience of the company SuperPrix SA. The company's directors decided to use market studies as auxiliary tools in the decision-making process. The objective of this report was to evaluate the impact of using market studies on the organization's performance. To analyze the effect of these tools, the proposed solution plan and the implemented change plan were described, and graphs and tables were used to establish comparisons between the moment before and after the application of the plans. The result demonstrated an increase in the company's gross revenue and results despite an increase in the value of inventories. In the group's view, the rise in the number of stocks is a consequence of the directors' inexperience. It demonstrates limitations in using market studies as an auxiliary tool in decisions. In conclusion, the possible contribution of competition studies and demand parameters to the company's revenue and results is highlighted. The study's contribution has originality in technically reporting the impact of market research in an organization in a simulation environment.

© 2023 LAGOS Journal. All rights reserved.

Licence [Creative Commons Atribuição - CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Introdução

O crescimento no porte das organizações associado ao aumento de sua complexidade estrutural e à grande variabilidade dos elementos ambientais e de mercado leva às empresas a formularem e implementarem estratégias voltadas a atingir seus objetivos (Conejero, Oliveira, Abdalla, 2022; Camargos; Dias, 2014). O conceito de estratégia não é único e apresenta variações entre seus autores. Entretanto, um dos conceitos mais utilizados afirma que a estratégia é um conjunto de planos da alta administração que visa alcançar resultados consistentes a missão e os objetivos gerais da organização (Abdalla, Conejero, Oliveira, 2019; Wright, Kroll, Parnell, 2000).

Após o planejamento estratégico elaborado pela empresa, é necessário executar as mais diversas atividades planejadas por meio da tomada de decisão. Afinal, a tomada de decisão é um dos momentos mais críticos na administração de todo tipo de empreendimento e possui diversos fatores que a influenciam, tais como a limitação humana, aspectos de afetividade, relacionamentos, interesses e toda a complexidade organizacional (Dos Santos, et al., 2017). Para tomar decisões corretas, é indispensável basear-se em informações precisas e capazes de guiar as atitudes organizacionais. É essencial compreender então o valor da informação no processo decisório. Segundo Choo (2003), a informação é o principal recurso no processo de tomada de decisão.

Tendo em vista os conceitos citados acima, foi elaborado este relato técnico baseado na trajetória do atacado SuperPrix SA na disciplina Laboratório de Gestão Simulada II. Trata-se de uma das empresas atacadistas do simulador da disciplina. Os diretores presentes na empresa não possuíam experiência no uso do simulador e foi necessário pensar em ferramentas capazes de auxiliá-los no processo de tomada de decisão. Em comum acordo, o grupo de diretores decidiu comprar estudos de mercado disponibilizados pelo setor de consultoria no ambiente do jogo de empresas. A direção visava uma oportunidade de guiar suas decisões para poder garantir o desenvolvimento pleno de sua organização. Assim, o presente relato tem por objetivo avaliar o impacto do uso dos estudos de mercado como ferramentas auxiliares no processo decisório da empresa SuperPrix SA.

2. Contexto da Situação-Problema

Este estudo foi baseado em um ambiente de simulação empresarial, mais especificamente no simulador GregoMix, na disciplina Laboratório de Gestão Simulada II. Nesta disciplina, o jogo de empresas simula um ambiente hipotético (Sauaia, 2013) chamado Brazol, no qual indústrias fornecem produtos Alfa, Beta e Ômega para atacados, que revendem ao varejo (Oliveira, Silva, 2019). A pesquisa foi aplicada na empresa SuperPrix SA, um atacado que já existia anteriormente e foi assumido por novos diretores. Quanto ao histórico da organização, em seu primeiro ano de atuação, a SuperPrix apresentou um desempenho com certas limitações, tais como portfólio limitado com vendas majoritárias do produto Alfa, faturamento abaixo da principal empresa concorrente, baixos investimentos em Marketing, baixos investimentos em funcionários e gestão de pessoas e até mesmo acúmulo de estoque das mercadorias vendidas.

A princípio, foi um grande desafio para os novos diretores assumirem a gestão da empresa e tomarem as decisões corretas, pois os alunos não cursaram a disciplina Laboratório de Gestão Simulada I com o método do simulador de empresas e possuíam diversas dúvidas sobre quais caminhos seguir na estratégia empresarial. Já no ambiente externo, destaca-se a presença de concorrentes no setor atacadista, a KronosTech SA e a CAMT SA. Segue abaixo um quadro comparativo entre as empresas.

Tabela 1. Comparação do setor atacadista no Ano 1

Dados	KronosTech SA	SuperPrix SA	CAMT SA
Resultado	43.932.033	9.164.058	3.790.558
Tesouraria	40.111.408	22.476.738	14.594.446
Fluxo de Caixa	43.809.216	8.914.382	3.659.930
Patrimônio Líquido	36.544.264	18.635.204	7.796.152
Resultado / Faturamento	26,77%	47,73%	33,36%
ROE	120%	49%	49%

Fonte: elaborado pelos autores

Percebe-se que o mercado dos atacados era dominado pela empresa KronosTech SA, a qual possuía o maior resultado e, mesmo sendo uma empresa de grande porte, seu alto resultado compensou o patrimônio líquido da empresa, como podemos ver, já que apresentou o maior ROE quando comparada com as concorrentes. Nesse sentido, a SuperPrix apresentou desempenho intermediário, superior ao da CAMT SA, mas completamente inferior ao da Kronos Tech SA.

Portanto, muito se discutiu sobre como poderiam os novos diretores tomarem decisões assertivas e que contribuíssem para o desenvolvimento pleno da organização mesmo com sua inexperiência no método da disciplina. Para isso, foi proposto o uso de estudos de mercado como ferramenta auxiliar no processo de tomada de decisão empresarial. A nova direção optou por comprar estudos de mercado disponíveis na disciplina como forma de guiar as decisões empresariais.

3. Diagnóstico

Para a realização do diagnóstico, o Ano 1 serviu de base para o levantamento do problema. Na Figura 1, são apresentados os gráficos que mostram resultados do primeiro ano e tomadas de decisões que impediram que a SuperPrix tivesse um resultado melhor em seu Ano 1, como por exemplo a falta de aumento salarial dos vendedores, o descuido com o controle do estoque em T4, além do baixíssimo investimento em marketing durante todo o intervalo. Tais fatores influenciaram diretamente o faturamento da empresa nesse ano e principalmente em T4 onde podemos notar uma queda ainda maior, refletindo as más decisões desse período.

Figura 1. Resultados da SuperPrix nos períodos T1 a T4

Fonte: elaborado pelos autores

4. Proposta de Solução

A tomada de decisão, na esfera empresarial, representa o processo de seleção de uma alternativa entre várias disponíveis. Sendo necessário sempre manter o foco no objetivo que a empresa deseja alcançar, sejam metas de menor escala como aumento de lucratividade, melhora do fluxo de caixa, ou grandes metas como por exemplo ser a maior no segmento em que ela atua. E para que a empresa consiga atingir o objetivo traçado ela vai precisar tomar uma série de decisões criteriosas, e nesse contexto entra a principal ferramenta que é a informação. “A informação pode gerar novos conhecimentos constituindo-se como base para uma decisão racional.” (Ficht, Rogo, Lunardelli, Molina & Paletta, 2019).

Analisando o histórico da empresa em seu primeiro ano percebe-se que uma série de resultados não tão satisfatórios poderiam ter sido evitados caso os diretores tivessem tomado decisões baseadas em informações concretas sobre o mercado no qual a empresa está inserida.

“Em alguns momentos da história os homens baseiam-se em diversos eventos para auxiliar nas decisões. Os índios observam o sol, a lua, o vento, outras civilizações o mar, a natureza, os membros mais antigos, sempre em busca de um parâmetro que certifique sua decisão. Os eventos exteriores nada mais são que informações, as quais até os dias de hoje são a base para o processo decisório.” (Ficht et al., 2019).

Com o intuito de obter as informações necessárias, empregamos o estudo de mercado como uma ferramenta auxiliar para a tomada de decisões. Buscando informações externas tivemos um parâmetro para orientar nossa análise (Figuras 2 e 3).

32-Estudos Mercado X Produto						
02 Produto	Alfa	Alfa	Beta	Beta	Ômega	Ômega
03 Mercado	Brazol	GOVBrazol	Brazol	GOVBrazol	Brazol	GOVBrazol
05 2) Influência sobre vendas						
07 do Preço	3	1	4	1	4	1
08 do Orçamento Comercial	1		1		1	
09 do Orçamento Promoção						
10 do Orçamento Comunicação	2		2		4	
11 do Orçamento Vendedores	1		1,50		3	
12 do Crédito Cliente	3		1,50		1,50	
13 do Nível de Qualidade						
14 das Notas						
15 Taxa da Marca (%)	10	10	20	20	15	15
17 3) Demanda						
19 Demanda Potencial	73 800	160 000	149 056	200 000	192 408	240 000
20 Número de ofertadores	2	1	3	1	3	1
21 Oferta global	131 274	18 397	168 309	36 782	157 960	27 325
22 Índice global (0-100)	50	115	68	115	51	115
23 Demanda Real	36 900	164 800	99 867	184 000	98 128	235 200
24 % Demanda perdida	50,00%	88,50%	33,00%	81,61%	49,00%	88,61%
25 Vendas Reais	36 828	18 397	99 533	36 782	98 099	27 325
27 4) Posição Ótima						
29 Comercial (%Faturamento)	10	10	10	10	10	10
30 Promoção (%Faturamento)	10	10	10	10	10	10
31 Comunicação (%Faturamento)	10	10	10	10	10	10
32 Vendedores (% Faturamento)	10	10	10	10	10	10
33 Preço optimal	932	932	2 050,40	2 050,40	2 469,80	2 330
34 Evolução de preços						
35 Nível de qualidade	100	100	100	100	100	100
37 5) Demanda prospectiva						
39 2024/04	68 328		132 192		180 328	
40 2025/01	59 104		149 512		196 976	
41 2025/02	68 328		132 192		180 328	
42 2025/03	69 896		115 592		225 016	
43 Total	265 656		529 488		782 648	

Preços e Valor em Reais / Unidade de Volume : un / Reservado ao uso exclusivo de : Fernando ACOSTA / www.bessis.com

22 02-Beta	KronosTech SA	SuperPrix SA	CAMT SA
23 1-Brazol	6	7	8
25 Quantidade Oferecida	39.040	122.443	6.826
26 Qualidade Oferecida	100	100	100
27 Preço de Venda previsto	1.800	1.930	2.100
28 Orçamento Comercial	1.000.000	540.400	200.000
29 Orçamento Promoção	0	0	0
30 Orçamento Comunicação	700.000	1.080.800	200.000
31 Vendedores	2	5	1
32 Índice Salarial Vendedores	130	130	0
33 Comissões (%Fat)	0,7	0,7	0,6
34 Prazo Clientes(dias)	30	45	60
35 Vendas Previstas(Qt)	39.040	35.000	8.218
37 Vendas Reais	39.040	53.667	6.826
38 Faturamento	70.272.000	103.577.310	14.334.600
39 Parte de Mercado (%)	0,238	32,70%	4,16%
42 03-Ômega	KronosTech SA	SuperPrix SA	CAMT SA
43 1-Brazol	6	7	8
45 Quantidade Oferecida	29.215	60.687	68.058
46 Qualidade Oferecida	100	100	100
47 Preço de Venda previsto	2.300	2.570	3.100
48 Orçamento Comercial	1.500.000	458.304	250.000
49 Orçamento Promoção	0	0	0
50 Orçamento Comunicação	1.200.000	1.178.496	200.000
51 Vendedores	2	5	1
52 Índice Salarial Vendedores	130	130	0
53 Comissões (%Fat)	0,7	0,7	0,6
54 Prazo Clientes(dias)	30	45	90
55 Vendas Previstas(Qt)	29.215	35.000	40.733
57 Vendas Reais	29.215	35.267	33.617
58 Faturamento	67.194.500	90.636.190	104.212.700
59 Parte de Mercado (%)	0,175	21,16%	20,17%

Figura 2. Estudo de concorrência
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 3. Estudo de parâmetros da demanda
Fonte: elaborado pelos autores

A proposta de solução consistiu em analisar as informações obtidas no estudo de concorrência e da investigação dos parâmetros da demanda para definir o preço praticado pela empresa, ajustes salariais, estabelecimento de prazos, número de funcionários, revisão das políticas de comissão e o orçamento mais adequado para o marketing da empresa. Do período T7 ao T12 esses estudos foram levados em consideração para as decisões relativas aos valores a serem adotados pela organização.

5. Plano de Ações e Mudanças

Neste contexto, foi essencial desenvolver um plano de ações e mudanças, fundamentado nos *insights* extraídos dos estudos de mercado e da literatura. Este plano visa não apenas corrigir possíveis lacunas identificadas, mas também identificar as possíveis oportunidades durante as análises estratégicas. Por meio dessas ações especificadas e estruturadas abaixo, foi pretendido não apenas melhorar a eficiência operacional, mas também fortalecer a posição competitiva da empresa.

5.1. Ações Necessárias:

a) Otimização do Processo de Compra de Produtos: Levantar uma análise preditiva para determinar quais as quantidades ideais para comprar cada produto, quais são os fornecedores com as melhores condições, minimizando excessos de estoque e melhor custo.

b) Revisão Estratégica de Marketing: Realizar a previsão de vendas com base na nossa demanda potencial, fazer uma análise de quanto será investido em marketing e garantir o melhor preço de produtos no mercado.

c) Análise e Ajuste de Salários: Comparar os salários e a comissão dos vendedores com a média do mercado e propor ajustes para garantir competitividade e retenção de talentos. Analisar quantos funcionários é necessário para a venda de cada produto.

5.2. Implantação das Propostas:

a) Responsável pela Implementação: Todos os departamentos estarão envolvidos, especialmente os setores de Produção, Financeiro, Marketing e Recursos Humanos.

b) Local das Atividades: As atividades serão desenvolvidas dentro da estrutura da empresa simulada, utilizando as ferramentas disponíveis no simulador GregoMix.

3. Prazo:

a) Prazo de Implementação: As ações serão implantadas ao longo de cada rodada consecutivas do simulador, permitindo tempo suficiente para análise e ajustes.

5.3. Custos e Recursos:

a) Custos Previstos: Os custos estarão diretamente relacionados aos ajustes de salários, otimização de processos e eventual realocação de verbas de marketing. Uma estimativa precisa será elaborada durante o processo.

b) Recursos Necessários: Foi utilizada uma planilha orçamentária para fazer cada análise, enquanto as eventuais dúvidas levantadas demandaram a contratação de consultor externo para avaliação.

6. Conclusão

Ao longo deste relatório, exploramos minuciosamente o impacto dos estudos de mercado na nossa capacidade de tomada de decisões estratégicas no ambiente do simulador GregoMix. Demonstramos como essas análises forneceram uma vantagem competitiva valiosa, permitindo-nos compreender e reagir de maneira mais precisa às dinâmicas do jogo.

A utilização inteligente dessas informações revelou-se crucial para aprimorar nossas escolhas estratégicas, principalmente porque não tínhamos nenhum conhecimento sobre o jogo. Utilizamos os estudos de cada trimestre para a determinação da quantidade ideal de produtos, a porcentagem dos investimentos em marketing, os salários e até a quantidade ideal de funcionários, os estudos de mercado foi um grande orientador das nossas decisões, mas não o único. Nesse sentido, ao ser analisado o crescimento substancial do faturamento, observa-se uma relação com as estratégias embasadas nos estudos de mercado, principalmente quando comparado aos períodos T5 e T6 em que não tínhamos os dados (Figura 4).

Figura 4. Faturamento T5 a T12
Fonte: elaborado pelos autores

Ao analisarmos o Resultado Líquido de T5 a T12, pode-se perceber que houve aumento no resultado da empresa, exceto nos períodos T08 e T12, em que há o imposto de renda. Isso aconteceu pois o grupo apresentou dificuldades em lidar com o imposto de renda. Conforme demonstrado na Figura 5.

Figura 5. Resultado Líquido T5 a T12
Fonte: elaborado pelos autores

Ainda que os estudos de mercado tenham se mostrado uma ferramenta importante na tomada de decisões, não é a resolução de todos os problemas. Mesmo com informações detalhadas do mercado, enfrentamos certa dificuldade para equilibrar nosso estoque com a demanda potencial, resultando em momentos de excesso de produto. O gráfico abaixo mostra o valor do estoque em cada período.

Figura 6. Estoques T5 a T12
Fonte: elaborado pelos autores

Nota-se especial aumento dos estoques nos períodos de T9 a T12, nos quais a direção teve dificuldade para gerenciar estoque pois no período T11 a indústria não pôde ser atendida pelos fornecedores e foi uma estratégia da SuperPrix SA acumular estoque para garantir suas vendas e margens de lucro. Entretanto, o grupo cometeu descuidos e a gestão de estoque poderia ter sido mais eficiente.

Isso ressalta que, embora os estudos tenham sido um grande orientador na tomada de decisão, só eles não são o suficiente para analisar a complexidade e a volatilidade do mercado. Alguns cenários imprevisíveis exigem uma estratégia adaptativa, que fuja do escopo puramente analítico.

Com a análise dos gráficos obtidos, percebe-se que os estudos de mercado podem ter contribuído para o aumento do faturamento e dos resultados da empresa. Outros fatores imensuráveis podem ter causado este aumento, como o engajamento do grupo, erros da concorrência etc. Mas nos períodos T7 a T12 nos quais os estudos de mercado foram levados em consideração, houve aumento significativo no faturamento e nos resultados da empresa, excetuando-se os períodos em que houve o imposto de renda.

Referências

- ABDALLA, M. M., CONEJERO, M. A., OLIVEIRA, M. A (Org.). **Administração estratégica: da teoria à prática no Brasil**. São Paulo: Atlas. 2019
- CAMARGOS, Marcos Antonio de; DIAS, Alexandre Teixeira. **Estratégia, administração estratégica e estratégia corporativa: uma síntese teórica**. REGE Revista de Gestão, v. 10, n. 1, 2010.
- CHOO, C. W. **A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões**. São Paulo: Senac, 2003.
- CONEJERO, M. A., OLIVEIRA, M. A., ABDALLA, M. M. (Org.). **Administração: conceitos, teoria e prática aplicados à realidade brasileira**. São Paulo: Atlas. 2022
- DOS SANTOS, Joaquim Rocha et al. **TOMADA DE DECISÃO NAS ORGANIZAÇÕES**. Saraiva Educação SA, 2017.
- FICHT, Nadia et al. **Busca e uso da informação para tomada de decisão**. Anais do COAIC–Colóquio em Organização, Acesso e Apropriação da Informação e do Conhecimento, 2019.
- OLIVEIRA, M. A.; SILVA, S. S. **Gestão Estratégica na Prática: um laboratório para gestores**. Curitiba. CRV, 2019
- SAUAIA, A.C.A. **Laboratório de Gestão: simulador organizacional, jogos de empresas e pesquisa aplicada**, Barueri: Manole, 2013.
- WRIGTH, Peter L.; KROLL, Mark J.; PARNELL, John. **Administração estratégica: conceitos**. 2000.